

ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИДА ИДОРАЛАРАРО ҲАМКОРЛИК: УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР, АМАЛИЁТДАГИ АҲАМИЯТ ВА САМАРАДОРЛИК ОМИЛЛАРИ**Мухаммадалиев Зухриддин Хабибулло ўғли**

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19037069>

Аннотация. Мақолада йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликнинг устувор йўналишлари ва уларнинг бугунги амалиётдаги аҳамияти таҳлил қилинади. Ҳамкорлик самарадорлиги “ягона бошқарув контури”ни шакллантириши, ваколатларни аниқ чегаралаш, маълумотлар интеграцияси ва тезкор қарор қабул қилиш механизмларини йўлга қўйиши билан бевосита боғлиқ экани асосланади. Устувор йўналишлар сифатида рискка асосланган бошқарув, биргаликда режалаштириши ва патрул-назорат алгоритмлари, хавфсиз инфратузилма ташаббуслари, жамоатчилик билан коммуникация, таълим-тарғибот дастурлари ҳамда ҳодисадан кейинги тезкор тиббий ёрдам (post-crash)ни мувофиқлаштириши каби йўналишлар очиб берилади. Шу билан бирга, амалиётда учрайдиган муаммолар — функциялар такрорланиши, стандартлар ва KPI мезонларининг етишмаслиги, ҳисобдорлик ва мониторингнинг тарқоқлиги илмий-амалий жиҳатдан баҳоланади. Мақола хулосалари ҳамкорликни натижага йўналтирилган тарзда такомиллаштиришига хизмат қилади.

Калит сўзлар: йўл ҳаракати хавфсизлиги, идоралараро ҳамкорлик, устувор йўналишлар, мувофиқлаштириши, ваколатлар тақсимоли, маълумотлар интеграцияси, рискка асосланган бошқарув, мониторинг, KPI, post-crash.

Аннотация. В статье анализируются приоритетные направления межведомственного взаимодействия в обеспечении безопасности дорожного движения и их практическая значимость на современном этапе. Обосновывается, что результативность кооперации напрямую зависит от формирования «единого контура управления», четкого разграничения полномочий, интеграции данных и механизмов оперативного принятия решений.

В качестве приоритетов рассматриваются риск-ориентированное управление, совместное планирование и алгоритмы патрулирования/контроля, развитие безопасной инфраструктуры, коммуникация с населением, образовательные и профилактические программы, а также координация посткрэш-реагирования (медицинская помощь и реабилитация). Одновременно выявляются практические проблемы: дублирование функций, дефицит единых стандартов и KPI, фрагментарность мониторинга и подотчетности. Выводы направлены на повышение управленческой и правовой эффективности межведомственной координации.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, межведомственное взаимодействие, приоритетные направления, координация, разграничение полномочий, интеграция данных, риск-ориентированный подход, мониторинг, KPI, посткрэш-реагирование.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида барқарор натижага эришиш кўп омилли жараён бўлиб, у фақат назорат ва жазо чоралари билан чекланмайди. Инфратузилма, транспортни техник ҳолати, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, таълим-тарғибот, тезкор тиббий ёрдам ҳамда рақамли мониторинг каби йўналишлар бир вақтнинг ўзида мувофиқлашган ҳолда ишлаганда самара кўринади.

Шу боис идоралараро ҳамкорликнинг устувор йўналишларини аниқ белгилаш ва уларни амалиётга натижага йўналтирилган тарзда татбиқ этиш бугунги куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Йўл ҳаракати хавфсизлигини мустаҳкамлаш давлат бошқаруви тизимининг муҳим вазифаларидан бири бўлиб, бу борада турли соҳалардаги давлат органлари ва ташкилотлар ўртасида самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш зарур ҳисобланади. Мазкур мақолада йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга қаратилган идоралараро ҳамкорликнинг асосий соҳалари, амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва бу ҳамкорликнинг бугунги кундаги ҳуқуқий-ташкилий ҳолати таҳлил этилади. Шунингдек, соҳада юзага келаётган муаммолар ва уларни бартараф этишга қаратилган замонавий ёндашувлар ҳам кўриб чиқилади. Бугунги кунда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш нафақат ички ишлар органлари, балки бир қатор давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамжиҳатликдаги фаолиятини талаб қилувчи кенг қамровли тизимли вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистонда автомобиллар сонининг ошиб бориши, йўл инфратузилмасининг кенгайиши ва ҳаракат интенсивлигининг ортиши нафақат инфратузилмавий, балки институционал ҳамкорликни ҳам кучайтиришни талаб этмоқда. Идоралараро ҳамкорликнинг самарали ташкил этилиши — авариялар сонини камайтириш, профилактика тадбирларини кучайтириш, таълим ва тарғибот фаолиятини кенгайтиришда ҳал қилувчи омил бўлмоқда.

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ташаббуси билан “2022 — 2026 йиллар давомида амалга оширилиши мўлжалланган “Хавфсиз ва раvon йўл” умуммиллий дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги ПҚ-316-сон Қарори қабул қилинди¹.

Мавжуд расмий статистик маълумотларга кўра, 2024 йилда Ўзбекистонда йўл-транспорт ҳодисаларининг умумий сони 2023 йилга нисбатан *4,8 фоизга*, ушбу ҳодисаларда жароҳатланган шахслар сони *3,3 фоизга*, ҳалок бўлганлар сони эса *3,5 фоизга камайган*². Бу кўрсаткичлар йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида амалга оширилаётган давлат сиёсати ва ислоҳотлар муайян ижобий натижалар бераётганини кўрсатади. Бироқ, ушбу пасайиш суръати йирик транспорт тизимига эга мамлакат учун етарли эмаслигини ва ҳал этилмаган тизимли муаммолар мавжудлигини ҳам англатади.

Илмий нуқтаи назардан ёндашганда, транспорт хавфсизлигини баҳолашда *қисқа муддатли кўрсаткичлар* билан бир қаторда *сифат ва тизимли ёндашувлар* ҳам муҳим ҳисобланади. Жумладан, БМТ ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO) томонидан илгари сурилган “*Vision Zero концепцияси*”³га кўра, йўлларда бирортангина инсон ўлими қабул қилиб бўлмас даражадаги йўқотиш сифатида баҳоланади. Демак, ўлимлар *3,5 фоизга* камайгани ижобий кўрсаткич бўлса-да, *2203 нафар инсон ҳаётидан айрилгани*⁴, бу соҳадаги ислоҳотлар тўлиқ самара бермаётганини аён қилиб турибди. Шунингдек, транспорт соҳасидаги ислоҳотлар самарадорлиги фақат кўрсаткичлар камайиши билан эмас, балки:

- *ижтимоий хавфсизликни таъминлаш даражаси,*
- *қонунчиликнинг мукамаллиги,*
- *идоралараро ҳамкорликнинг институционал асослари,*

¹ Мирзиёев Ш.М. “2022 — 2026 йиллар давомида амалга оширилиши мўлжалланган “Хавфсиз ва раvon йўл” умуммиллий дастурини тасдиқлаш тўғрисидаги ПҚ-316-сон Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси / <https://lex.uz/uz/docs/6106551>

² <https://www.gazeta.uz/ru/2025/01/24/road-accident-2024/>

³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Vision_Zero

⁴ https://www.youtube.com/watch?v=Wz97g2Na_Rs

- жазонинг муқаррарлиги ва профилактик таъсири,
- ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳаракат маданияти билан ҳам чамбарчас боғлиқдир.

Ҳозирги статистик пасайишга қарамасдан, Ўзбекистондаги ислохотлар ҳали тўлиқ комплекс характерга эга эмас, яъни жисмоний инфратузилмани яхшилаш, ҳуқуқбузарликларни автоматик аниқлаш тизимларини кенг жорий этиш, таълим-тарғибот фаолиятини мустаҳкамлаш ва энг асосийси — жазо муқаррарлигини таъминловчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштиришга эҳтиёж мавжуд. Шунинг учун ҳам, ҳозирги босқичдаги ҳолатни баҳолаш эканмиз, амалга оширилаётган ислохотлар бошланғич ижобий динамикага эга бўлса-да, *йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликнинг асосий йўналишлари* комплекс ҳам тизимли ёндашувлар асосида етарли даражада жорий этилмаган, деб хулоса қилиш мумкин.

Юқорида келтирилган таҳлилий мулоҳазалардан келиб чиқиб, бугунги кунда Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги идоралараро ҳамкорликнинг устувор йўналишларини кўриб чиқиш, мазкур соҳада амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳияти ва институционал механизмларини очиқ бериш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Бугунги кунда мамлакатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликнинг қуйидаги замонавий йўналишларини кузатиш мумкин⁵. Буларга:

а) қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий база бўйича мувофиқлашув йўналиши – мазкур устувор йўналишга кўра, мамлакатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда иштирок этувчи идора ва ташкилотлар фаолияти Ўзбекистон Республикасининг “Йўл ҳаракати тўғрисида”ги Қонуни⁶, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-27-сон Фармони⁷, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси⁸ нинг айнан йўл қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик асослари ҳамда бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида мувофиқлаштирилади;

б) ахборот алмашинуви ва рақамли технологиялардан фойдаланиш йўналиши – бугунги кунда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш жуда муҳим аҳамият касб этмоқда. Айниқса, давлат ташкилотлари ўртасида ахборот алмашинувини автоматлаштириш, ҳодисаларни таҳлил қилиш ва профилактика чораларини тезкор белгилаш учун махсус тизимлар жорий этилмоқда.

Хусусан:

❖ *идоралар ўртасида онлайн маълумот алмашиши* тизимлари фаол ишламоқда. Масалан, йўл-транспорт ҳодисалари, жароҳатланишлар ва ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги маълумотлар Ички ишлар органлари, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ўртасида электрон тарзда юборилади;

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти: president.uz; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг расмий веб-сайти: gov.uz; Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг расмий веб-сайти: mvd.uz

⁶ Ўзбекистон Республикасининг “Йўл ҳаракати тўғрисида”ги Қонуни // <https://www.lex.uz/docs/6764454>

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-27-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/5749291>

⁸ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>

❖ “Smart City” лойиҳаси⁹ доирасида, геоахборот тизимлари (GIS) ва сунъий интеллект (AI) технологиялари орқали ҳодисалар таҳлил қилиниб, қайси ҳудудда хавф юқори эканлиги аниқланади. Бу тажриба халқаро ташкилотлар, жумладан, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (JSST) томонидан ҳам тавсия этилади;

❖ *транспорт йўналишлари ва оқимини бошқариш мақсадида, давлат ахборот тизимлари (масалан, “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali”¹⁰ ва “Avtovokzal.uz”¹¹)* билан ҳамкорликда таҳлил ишлари амалга оширилмоқда. Бу орқали автомобиллар оқими, йўллардаги тирбандликлар ва хавфли участкалар ҳақида тезкор маълумот олиш мумкин бўлмоқда;

в) йўл инфратузилмасини яхшилаш бўйича ҳамкорлик йўналиши – мазкур йўналишга кўра, мамлакатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда инфратузилмани тўғри ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, йўллар, йўл белгилари, пиёдалар йўлаклари ва бошқа муҳандислик ечимлари тўғри лойиҳалаштирилганда, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш имкони ортиб боради. Эндиликда, “Ўзавтойўл” ва *Шаҳарсозлик қўмитасининг ўзаро* ҳамкорлигига:

- *хавфли йўл кесимларини қайта жиҳозлаш;*
- *эскирган йўл белгилари ўрнига янгиларини ўрнатиш;*
- *пиёдалар учун хавфсиз ўтиш жойлари яратиш ишлари амалга оширилмоқда.*

Шунингдек, мамлакатда йўлларни қайта лойиҳалаш жараёнида халқаро тажрибалар, жумладан, Швециянинг “Vision Zero” дастури асосидаги ёндашувлардан илҳом олинган. Ушбу дастурнинг асосий мақсади — йўллардаги ўлим ҳолатларини тўлиқ бартараф этишдир. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, биргина Тошкент шаҳрида 2023–2024 йилларда “Smart Crosswalk”¹² (*ақлли пиёдалар ўтиш жойи*) лойиҳаси асосида пиёдалар ўтишида ёруғлик сигналлари ва сенсорли тизимлар жорий этилиши белгиланган;

г) ахборот-маърифий ишларни ташкил этишда идоралараро ҳамкорлик йўналиши – мазкур йўналишга кўра, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш фақат техник воситалар ёки ҳуқуқий жазолар билан чекланмайди. Унинг яна бир муҳим йўналиши — фуқаролар, айниқса, ёш авлод орасида йўл ҳаракати маданиятини шакллантириш, уларда қонунга итоаткорлик ва масъулият туйғусини уйғотишдир. Бу борада ахборот-маърифий тадбирлар муҳим ўрин тутади ва турли идоралар ўртасидаги ҳамкорлик асосида амалга оширилади;

д) назорат ва жавобгарлик чораларини мувофиқлаштириш йўналиши – мазкур йўналишга кўра, ҳуқуқбузарликларни автоматлаштирилган фото ва видеофиксация воситалари орқали аниқлаш амалиёти йўлга қўйилган.

Юқорида мамлакатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликнинг замонавий йўналишлари амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб берилган устувор вазифалар мазмуни асосида таҳлил қилинди. Энди, мазкур ҳамкорлик муносабатларининг назарий-ҳуқуқий асосларини чуқурроқ ёритиш, жумладан, ҳуқуқшунос олимлар томонидан илгари сурилган илмий қарашларни таҳлил қилиш орқали ушбу соҳанинг назарий асосларини мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг “Смарт Шаҳар (Smart City) концепцияси” тўғрисида // mitc.uz расмий веб-сайти

¹⁰ “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali” – <https://my.gov.uz>

¹¹ “Avtovokzal.uz” – транспорт йўналишлари ва ҳаракат жадвали маълумотлар базаси.

¹² Тошкент шаҳар ҳокимлиги ахборот хизмати, “Smart Crosswalk” лойиҳаси тўғрисида (2023) – <https://tashkent.uz>

Чунки, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш – фақат амалиётга оид масала бўлиб қолмасдан, у ижтимоий, ҳуқуқий ва институционал муносабатларнинг мураккаб тизимини қамраб олган ҳолда, комплекс ёндашувни талаб этади. Ҳуқуқшунос олимлар томонидан идоралараро ҳамкорликнинг ҳуқуқий табиати, функциялари, органлараро муносабатлар тизими ҳамда самарадорлик мезонларига оид илмий нуқтаи назарлари бу соҳада ҳуқуқий сиёсатни такомиллаштиришда муҳим назарий манба ҳисобланади.

Мазкур йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликнинг назарий-ҳуқуқий асослари кўплаб таниқли ҳуқуқшунос олимлар томонидан турли жиҳатлардан ўрганилган. Хусусан, С.А. Комаров ўз тадқиқотлари давомида идоралараро ҳамкорликни “*давлат бошқарувининг ҳуқуқий механизмидаги ҳал қилувчи омиллардан бири*” сифатида баҳолайди ва уни норматив бошқарув, ваколатлар тақсимооти ва жавобгарликни аниқлаш орқали мустаҳкамлаш зарурлигини таъкидлайди¹³. Л.М. Энтин идоралараро муносабатларни давлат бошқаруви самарадорлигини таъминловчи конституцион ва функционал омил сифатида кўради. Унинг таъкидлашича, қонун ижодкорлиги ва бошқарувда органлар ўртасидаги мувофиқлашув юридик меъёрлар билан таъминланмаса, тизим самарасиз бўлади¹⁴.

В.Н. Хропанюк фикрича, “ҳуқуқий давлат”да органлар ўртасидаги муносабатлар аниқ ҳуқуқий чегаралар билан белгиланиши шартлигини таъкидлайди. Унга кўра, идоралараро ҳамкорлик қонун устуворлиги, масъулият ва аниқ функциялар асосида ташкил этилиши зарурдир дейди¹⁵. М.И. Байтиннинг илмий қараши бўйича эса идоралараро ҳамкорликда “*функционал ихтисослашув ва институционал мувофиқлашув*”ни назарда тутди. Унинг таъкидлашича, хавфсизликка оид ҳар қандай тизимда ҳеч бир орган ёлғиз ҳаракат қила олмайди. Мазкур ҳолатда комплекс ёндашув талаб қилинади¹⁶. А.А. Мишин таабирча бўлса, идоралараро ҳамкорликнинг ахборот-коммуникация тизимлари орқали ташкил этилиши кераклигини асослаб беради. У йўл ҳаракати хавфсизлиги, транспорт назорати ва фавқулодда вазиятларда идоралар ўртасидаги интеграциялашган маълумот алмашинуви самарадорликни оширишини кўрсатади¹⁷. Ю.М. Козлов назариясига кўра, маъмурий ҳуқуқ доирасида идоралараро муносабатларни ҳуқуқий категория сифатида қараб, уларни давлат бошқарувидаги тенглаштирувчи механизм сифатида баҳолайди. У давлат органлари ўртасидаги ваколатларнинг чегараларини белгилаш ва ўзаро жавобгарлик механизмларини аниқлаш муҳимлигини таъкидлайди¹⁸.

Шунингдек, айнан, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликни такомиллаштириш масаласида эса Н.М. Черногор ўз илмий изланишларини олиб борган бўлиб, унинг фикрига кўра, транспорт ва йўл ҳаракати соҳасидаги давлат бошқаруви самарадорлиги кўп жиҳатдан органлар ўртасидаги норматив келишув ва мувофиқлаштирувчи ҳуқуқий механизмларга боғлиқ.

¹³ Комаров С.А. *Общая теория государства и права*. — М.: Юрайт, 2020. — С. 314–320.

¹⁴ Энтин Л.М. *Конституционное право и государственное управление*. — М.: Норма, 2019. — С. 200–208.

¹⁵ Хропанюк В.Н. *Теория государства и права*. — М.: Юрайт, 2019. — С. 281–289.

¹⁶ Байтин М.И. *Органы правопорядка и их взаимодействие: теория и практика*. — М.: Норма, 2017. — С. 145–153.

¹⁷ Мишин А.А. *Информационное взаимодействие органов публичной власти*. — Екатеринбург: УрГЮУ, 2017. — С. 67–74.

¹⁸ Козлов Ю.М. *Административное право России*. — М.: Проспект, 2020. — С. 301–308.

У идоралараро ҳамкорликда “ташкилий-ҳуқуқий ва маълумот алмашиш каналлари”ни энг муҳим омил сифатида кўрсатади¹⁹.

Бундан ташқари, маҳаллий ҳуқуқшунос олимлардан Д.Р.Махмудов ўз тадқиқотларида Ўзбекистонда ички ишлар органлари, маҳаллий ҳокимиятлар, таълим муассасалари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосларини ёритади. Унинг фикрича, идоралараро мувофиқлашув тизимли профилактик фаолият ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга²⁰ деса, Ж.А. Арипов ўз монографиясида органлар ўртасида норматив ва функционал мувофиқликни таъминлаш, ахборот алмашинуви, масъулият тақсимоли ва ҳуқуқий асосларнинг аниқлиги ҳамкорликнинг асосий шартлари эканини таъкидлайди²¹ дейди.

Ҳорижий олимлардан David A. Sleet (АҚШ) йўл ҳаракати хавфсизлиги ва жароҳатларнинг олдини олиш соҳасидаги таниқли олим ҳисобланади. Унинг ишлари давлат органлари ва жамоат соғлиғини муҳофаза қилиш ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган. Хусусан, у ўзининг “*Handbook of Injury and Violence Prevention*” номли илмий асарида жароҳатлар ва зўравонликни олдини олиш бўйича дастурлар ва сиёсатларнинг назарий ва амалий асосларини ёритади²². D. Wegman (АҚШ) эса йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда «*Vision Zero*» стратегияси доирасида полиция, шаҳарсозлик ва жамоатчилик ташкилотлари ҳамкорлигини ҳал қилувчи механизм сифатида кўрсатади²³. Норвегиялик олим R. Elvik ўзининг “*Road Safety Management: Systemic Approach*” асарида бўлса айнан йўл ҳаракати хавфсизлигида идоралараро ҳамкорликни “тармоқлараро бошқарув тизими” (*inter-sectoral governance system*) сифатида баҳолайди. Унда транспорт, полиция, шифокорлар ва маҳаллий ҳокимият органлари биргаликда ишлаши шартлиги алоҳида урғу беради²⁴. Шунингдек, Япониялик ҳуқуқшунос олим Y. Hayashi эса ўз асарида фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликка алоҳида урғу беради, хусусан, у волонтерлар ҳамда хусусий секторнинг иштирокини рағбатлантиришни тавсия қилади²⁵.

Юқорида биз мамлакатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликнинг устувор йўналишларини тартибга солувчи миллий қонунчилик асослари ҳамда ҳуқуқшунос олимларнинг илмий-назарий қарашлари атрофлича таҳлил қилдик.

Энди эса, ушбу ҳамкорликнинг самарадорлигини ошириш мақсадида ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиш ва таққосламали таҳлил қилиш мазкур параграфнинг илмий қийматини янада юксалтиришга хизмат қилади.

¹⁹ Черногор Н.М. *Правовые основы транспортной безопасности Российской Федерации*. — СПб.: Юридический центр, 2018. — С. 91–98.

²⁰ Махмудов Д.Р. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда профилактик фаолиятнинг самарадорлиги. — Тошкент: ИИВ Академияси, 2023. — Б. 47–55.

²¹ Арипов Ж.А. *Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида ҳамкорлик механизмлари*. — Тошкент: Юрист нашриёти, 2021. — Б. 62–69.

²² David A. Sleet // <https://archive.org/details/injuryviolencepr0000unse>

²³ Naumann, R. B., et al. (2021). Case studies of U.S. Vision Zero cities: Collaborations and challenges in developing Vision Zero plans. *Traffic Injury Prevention*, 22(3), 205–210. // file:///C:/Users/User/Downloads/cdc_106090_DS1.pdf

²⁴ Elvik, R. (2008). "Road safety management by objectives: A critical analysis of the Norwegian approach." *Accident Analysis & Prevention*, 40(3), 1115–1122 // <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18460380/>

²⁵ Kingston, J. (2012). Japan's Civil Society from Kobe to Tohoku: Impact of Policy Changes on Government-NGO Relationship and Effectiveness of Post-Disaster Relief. *Journal of Civil Society*, 8(1), 63–77 // https://www.researchgate.net/publication/341312296_Japan%27s_Civil_Society_from_Kobe_to_Tohoku_Impact_of_Policy_Changes_on_Government_NGO_Relationship_and_Effectiveness_of_Post-Disaster_Relief

Жумладан:

Швеция давлатининг “Vision Zero” концепцияси: назария, амалий механизмлар ва натижалар²⁶ — мазкур давлатда 1997 йилда ҳукумати томонидан йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида радикал янгилик сифатида **“Vision Zero”** (ўзбек тилида: “Нол ўлим” ёки “Нол йўл қурбонлари”) концепцияси қабул қилинди. Мазкур концепциянинг илк назарий асослари транспорт муҳитида инсон ҳаётининг олий қадрият сифатида қаралишига таянади. Унга кўра, ҳар бир фуқаро ҳаракатда хатога йўл қўйиши мумкин, аммо йўл тизими бундай хатоларни ҳисобга олган ҳолда, инсон ҳаёти ва саломатлиги учун оғир оқибатларнинг олдини олиши лозим.

Мазкур “Vision Zero” концепциясининг асосий тамойиллари қуйидагилардан иборат:

- йўл инфратузилмаси, транспорт воситалари ва қонунчилик инсон хатоларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланиши керак;
- ҳаракат иштирокчилари (пиёдалар, ҳайдовчилар) ва тизим лойиҳаловчилари ўртасида масъулият тақсимланади. Масалан, ҳайдовчи ҳаракат қондасини бузса, тизим шу хатонинг оғир оқибатга олиб келмаслигини кафолатлашга интилади;
- давлат органлари, шаҳарсозлар, муҳандислар ва соғлиқни сақлаш тизими вакиллари йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда биргаликда фаолият юритадилар;
- йўл ҳодисаларининг сабаблари аниқланади ва ҳар бир ҳолат бўйича таҳлил асосида тизимли ўзгаришлар киритилади.

Норвегиянинг “Safe System” ёндашуви асосида тизимли хавфсизлик модели ва унинг самарадорлиги²⁷ – мазкур давлатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида “Safe System” деб номланган ёндашув кенг жорий этилган бўлиб, у инсон ҳаётини йўл ҳаракатининг марказий қадрияти сифатида қабул қилади. Бу моделнинг асосий мақсади — транспорт тизимини шундай ташкил этишки, ҳатто ҳаракат иштирокчилари хатога йўл қўйганда ҳам, улар оғир тан жароҳати ёки ҳаётдан айрилмасин.

Мазкур “Safe System” ёндашувининг асосий элементларига:

1. *тизимли ва комплекс ёндашув* – йўл инфратузилмаси, транспорт воситалари, қонунчилик, полиция назорати, таълим ва жамоатчилик билан ҳамкорлик бир-бири билан узвий боғлиқ ҳолда амалга оширилади;
2. *манфаатдор субъектлар ўртасидаги ҳамкорлик* – йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда фақатгина полиция эмас, балки шаҳарсозлар, муҳандислар, соғлиқни сақлаш тизими ва фуқаролик жамияти институтлари ҳам иштирок этади;
3. *очиқ маълумотлар ва таҳлиллар асосида бошқарув* – ҳар бир йўл-транспорт ҳодисаси таҳлил қилинади, натижалар эса хавфни камайтириш чораларини ишлаб чиқишда фойдаланилади;
4. *тарғибот ва ҳуқуқий таълим* – жамоатчиликни йўл ҳаракати хавфсизлигига жалб қилиш, шахсий масъулиятни оширишга қаратилган ахборот-тарғибот ишлари тизимли равишда олиб борилади.

Шунингдек, Норвегияда “Safe System” (*Хавфсиз тизим*) ёндашуви амалга оширилган бўлиб, у йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда тизимли ва комплекс

²⁶ Smart City Sweden. “Vision Zero: the road safety project where no one shall be killed or seriously injured.” Retrieved from: <https://smartcitysweden.com>

²⁷ Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen) – National Plan for Road Safety 2022–2025 – <https://www.vegvesen.no>

ёндашувни назарда тутати. Бу ёндашувда барча манфаатдор томонлар, жумладан, полиция, шаҳарсозлик ва жамоатчилик ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ушбу ёндашув Норвегияда йўл-транспорт ҳодисаларидаги ўлимлар ва жароҳатлар сонини камайтиришда самарали бўлган.

Япония давлатида фуқаролик жамияти ва давлат органлари ўртасидаги ҳамкорлик асосида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминланади. Мазкур давлатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда юқори даражадаги институционал тизим ва жамоатчилик иштирокини уйғунлаштирган самарали моделни шакллантирган. Мазкур тизимнинг энг муҳим хусусиятларидан бири — фуқаролик жамияти институтлари, ННТлар (нотижорат ташкилотлар), маҳаллий ҳокимиятлар ва марказий давлат органлари ўртасидаги доимий ҳамкорликдир. Бу ҳамкорлик фақат расмий назорат билан чекланмай, балки аҳоли, хусусан, болалар, кексалар ва ногиронлиги бор шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга ҳам қаратилган²⁸.

Ҳамкорликнинг асосий йўналишларига:

1. *фуқаролик жамияти ва волонтерлик ҳаракатлари:* Японияда кўплаб йўл хавфсизлигига ихтисослашган ННТлар фаолият юритади. Улар мактабларда таълимий лойиҳалар, маҳаллада турли семинар ва флешмоблар ташкил этиб, болалар ва ёшлар орасида йўл маданиятини шакллантиради.

2. *маҳаллий ҳокимиятлар билан ўзаро ҳамкорлик:* ҳар бир маҳаллий ҳокимият ўз ҳудудида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш учун махсус дастур ва гуруҳлар тузади. Улар ўз навбатида фуқаролик жамияти билан ҳамкорликда йўл тузилмалари, белгилари ва пиёдалар йўлакларини такомиллаштириш устида иш олиб боради.

3. *давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги:* йирик автомобил компаниялари (масалан, Toyota, Honda) фуқаролар учун хавфсизлик технологиялари ва симуляторларни бепул тақдим этади. Шунингдек, оммавий ахборот воситалари орқали фуқаролар орасида тарғибот ишлари мунтазам равишда олиб борилади.

4. *фавқулодда вазиятларга тайёрлик:* Японияда табиий офатлар тез-тез рўй берадиган мамлакат сифатида, йўл ҳаракати хавфсизлиги фақат тинчлик пайтида эмас, балки фавқулодда вазиятларда ҳам тўлиқ ишлайдиган тизим сифатида шакллантирилган.

Бунинг учун фуқароларга доимий равишда эвакуация йўналишлари, хавфсиз ҳаракат қилиш тартиби ва тезкор ҳаракат гуруҳлари фаолияти ҳақида маълумот бериб борилади.

Юқорида таҳлил қилинган амалдаги ҳолат ва илғор халқаро тажрибаларга асосланиб, янги Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорликни тизимли ва комплекс асосда такомиллаштиришни назарда тутувчи қуйидаги илмий таклифларнинг илгари сурилиши ўринлидир. Хусусан:

биринчидан, институционал ва ҳуқуқий мувофиқликни кучайтириш. Бунда, ҳуқуқшунос олимлар С.А. Комаров ва Ю.М. Козловларнинг идоралараро муносабатларни ҳуқуқий ва бошқарувий тизимда тартибга солиш борасидаги назарий қарашларини инobatга олиб, мамлакатда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида иштирок этувчи барча идоралар фаолияти ўртасида аниқ ҳуқуқий чегаралар, ваколатлар тақсимоли ва масъулиятли институтлар тизими шакллантирилиши зарур;

иккинчидан, “Vision Zero” ва “Safe System” каби халқаро концепциялардан миллий моделни яратиш.

²⁸National Police Agency of Japan. *White Paper on Traffic Safety in Japan, 2022* // <https://www.npa.go.jp>

Бунда, Швеция ва Норвегиянинг халқаро тажрибасига асосланган ҳолда, Ўзбекистон миллий ҳарқаро нормаларга интеграцияланган “Йўл хавфсизлиги концепцияси” ишлаб чиқилиши ва қабул қилиниши мақсадга мувофиқ. Бу концепцияда инсон ҳаётининг устуворлиги, идоралараро мувофиқлик, профилактика ва таҳлил асосидаги бошқарув белгиланиши лозим. Мазкур ислоҳот “**Vision Zero**” концепциясидаги қатъий ёндашув асосида “бирорта инсон ўлими қабул қилиб бўлмайдиган йўқотишдир” деган тамойил Ўзбекистон ҳуқуқий сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айлантирилиши керак;

учинчидан, ахборот алмашинуви ва рақамлаштиришни институционал даражага олиб чиқиш. Бунда, ички ишлар вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Маҳаллий ҳокимиятлар, ФВВ, “Ўзавтойўл” ва бошқа идоралар ўртасида интеграциялашган маълумот алмашиш платформаси яратилиши лозим. Шунингдек, “Smart City”, “GIS”, “AI” технологияларидан фойдаланиш фақат тест тарзида эмас, балки ҳуқуқий-норматив асосда мажбурий тарзда жорий қилиниши керак;

тўртинчидан, фуқаролик жамияти ва хусусий сектор иштирокини рағбатлантириш. Бунда Япония давлатининг ижобий тажрибаси каби фуқаролик жамияти институтларининг таълим, тарғибот, мониторинг, жамоат назорати соҳаларидаги иштироки давлат дастурлари ва грантлар орқали рағбатлантирилиши зарур. Шунингдек, автомобил ишлаб чиқарувчи ва технология компаниялари иштирокида жамоат хавфсизлиги учун мослаштирилган технологик ечимлар жорий қилиниши лозим;

бешинчидан, маориф ва тарғибот фаолиятини марказлаштириш. Бунда, ўқув дарсликларидан ва мактаб дастурларида йўл ҳаракати маданияти ва “фаол пиёда” концепцияларини жорий этиш. Шунингдек, идоралараро ҳамкорликда оммавий ахборот воситалари орқали доимий ижтимоий реклама ва таълимий роликлар кампанияси йўлга қўйилиши керак;

олтинчидан, ҳисоботлилик ва жавобгарликни кучайтириш. Бунда, барча иштирокчи идоралар фаолияти бўйича шаффоф ҳисоботларни талаб қилиш, уларни жамоатчиликка тақдим этиш ва жамоатчилик назоратини амалга ошириш. Шунингдек, идоралараро ҳамкорлик самарадорлиги бўйича индекслар ва КРІ тизими жорий қилиниши керак (*масалан, “Ҳудудий йўл хавфсизлиги индекси”*).

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда идоралараро ҳамкорлик самарадорлигини ошириш – бу нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти, балки кенг қамровли ижтимоий, сиёсий ва технологик тизимни қамраб олувчи вазифадир. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар ва давлат дастурлари (*жумладан, “Хавфсиз ва равон йўл”*) муҳим натижалар бермоқда. Бироқ ушбу ҳаракатларнинг барқарор ва тизимли бўлиши учун *институционал мувофиқлашув, ҳуқуқий таъминот, ақли технологиялар, фуқаролик иштироки, таълим ва тарғибот, ҳисоботлилик ва самара мезонлари* каби омиллар бир бутун тизимда уйғунлашган ҳолда амалга оширилиши зарур. Шунингдек, Швеция, Норвегия ва Япония каби ривожланган давлатларнинг илғор тажрибасини таҳлил қилиш, уларнинг самарали моделларини миллий амалиётга мослаштириш орқали, Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида янги босқичга кўтарилиш имкони яратилади.